

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛДОВЫ И ФРАНЦИИ

STELEA Corina
ULIM
stelea.karina@gmail.com

Аннотация. Описываются отдельные моменты двустороннего экономического взаимодействия Молдовы и Франции на этапе выхода из кризиса пандемии. Приведены данные, характеризующие уровень и структуру международной торговли (экспорт, импорт) между Молдовой и Францией в допандемийный и начальный постпандемийный период. Отмечается роль таких современных элементов экономической дипломатии стран ЕС по отношению к Молдове как Торгово-Промышленная Палата Франция-Молдова, Тулузская Бизнес-Школа, глобальная сеть экспертов - Союза французских торгово-промышленных палат за рубежом (UCCIFE). Приводятся выводы автора о путях и перспективах развития экономической дипломатии Франции в Молдове, в частности в экспортно-импортной их составляющей.

Ключевые слова: экономическая дипломатия, международная торговля, экономическая интеграция, Франция, Молдова.

EXPORT-IMPORT RELATIONS OF MOLDOVA AND FRANCE

STELEA Corina
Free International University of Moldova,
stelea.karina@gmail.com

Annotation. Some moments of bilateral economic cooperation between Moldova and France are described at the stage of overcoming the pandemic crisis. The data characterizing the level and structure of international trade (export, import) between Moldova and France in the pre-pandemic and initial post-pandemic period are given. The role of such modern elements of economic diplomacy of the EU countries in relation to Moldova as the France-Moldova Chamber of Commerce and Industry, the Toulouse Business School, the global network of experts - the Union of French Chambers of Commerce and Industry Abroad (UCCIFE) is noted. The author's conclusions are given about the ways and prospects for the development of French economic diplomacy in Moldova, in particular in their export-import component.

Key words: economic diplomacy, international trade, economic integration, France, Moldova.

Международная торговля занимает ведущее место в системе всемирных экономических отношений. Международной торговый обмен является одновременно и предпосылкой, и следствием международного разделением труда, выступает важным фактором формирования и функционирования мирового хозяйства. Поскольку экономическая активность сокращается из-за потрясений, вызванных войной, и продолжающихся последствий пандемии COVID-19, правительство, обладающее сильным мандатом, парламентской поддержкой и доверием среди граждан и международных партнеров, должно найти способы смягчить экономические последствия, в то же время сохранение импульса в долгосрочной повестке дня. На нынешнем экономическом этапе крайне важно, чтобы краткосрочные меры по восстановлению дополнялись долгосрочными реформами, которые помогут увести экономику от нынешней экономической модели.

Одной из целей нашего исследования — представить обзор доступной литературы о экспортно-импортных отношениях Молдовы и Франции. Вторая цель этого исследования — проанализировать доступные статистические данные о международной торговом обмене Молдовы и Франции. Настоящее исследование призвано внести вклад в дело развития торговли в Республике Молдова путем предоставления оценки регулятивных и процедурных мер в сфере торговли. Эти меры анализируются как сами по себе, так и с точки зрения их влияния на транзакционные издержки и перспективы развития страны

Для реализации данных целей необходимо решить такие **задачи**, как:

- 1) проанализировать научные источники по данным экспортно-импортных отношений Молдовы и Франции
- 2) определить и выявить статистику по данным темы.

В ходе исследования различных аспектов поставленной темы использовались различные методы. Настоящее исследование призвано внести вклад в дело развития торговли в Республике Молдова путем предоставления оценки регулятивных и процедурных мер в сфере торговли. Эти меры анализируются как сами по себе, так и с точки зрения их влияния на транзакционные издержки и перспективы развития страны (анализ проводится с использованием оценочной методологии ЕЭК ООН).

Теоретический и методологической основой работы являются труды отечественных и зарубежных исследователей, информационно-аналитические и статистические материалы национальных и международных организаций.

Международная торговля—старейшая форма международных экономических отношений. Именно развитие международной торговли создало экономические условия для развития машинного производства, которое зачастую могло расти лишь на базе импортного сырья и массового заграничного спроса. Рост прибыли, обусловленный применением машин, предопределил появление относительно избыточного капитала и вывоз его за границу, что положило начало формированию мирового хозяйства, ускорило процесс интернализации производительных сил.

Республика Молдова не имеет выхода к морю, характеризуется структурной несбалансированностью, слабой диверсифицированностью экономики, дрейфующая при формировании доходов к производству товаров с низкой добавленной стоимостью, зависящая от денежных переводов трудовых мигрантов из-за рубежа. Это одна из самых бедных стран Европы. Стране еще предстоит получить долгожданные положительные результаты от программы реформ, направленных на создание рыночной экономики.

Ведущую роль в экономике Молдовы играет частный сектор, который охватывает производство сферы услуг, промышленность и сельскохозяйственное производство. Экономику Молдовы формируют (данные за 2018 г.): сектор услуг – 31,9%, торговля – 19,1%, промышленность – 17,4%, сельское хозяйство – 11,8%, транспорт – 10,7%, строительство – 9,1%. Ведущими отраслями промышленности Молдовы являются производство электрооборудования и запасных частей, текстильная и химическая промышленность. Внешняя торговля Молдовы в январе-ноябре 2020 г. сложилась с отрицательным сальдо – 2 581,7 млн. долларов (на 5,8 процента меньше, чем в аналогичный период 2019 г. Экспорт Молдовы за этот период составил 2266,9 млн. долларов (снижение на 11,5 процента), импорт – 4848,6 млн. долларов (сокращение на 8,6 процента) [5].

Активизируя внешнеэкономическую деятельность, Молдова заключила 14 региональных торговых соглашений с 45 партнерами, включая: Албанию, Армению, Азербайджанскую Республику, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Черногорию, Российскую Федерацию, Сербию, Бывшую Югославскую Республику Македония, Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан. Молдова также является подписантом Центрально-Европейского соглашения о свободной торговле (ЦЕФТА), согласно которому была создана зона

свободной торговли между странами Юго-Восточной Европы и ЕС, а также участником зоны свободной торговли СНГ, в рамках которой страна имеет беспешлинный и неквотируемый доступ на рынки стран СНГ.

Франция является одним из государств, наиболее давно представленных в Кишиневе: в 2017 г. отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Франция поддерживает Республику Молдова на пути социально-экономического прогресса и укрепления правового государства.

Франция является десятым по величине заказчиком продукции Молдовы и входит в десятку ее крупнейших поставщиков. Товарооборот между двумя странами все еще носит скромный характер: в 2018 г. его объем составил немногим более 100 миллионов евро. Франция покупает у Молдовы в основном сельскохозяйственную и текстильную продукцию и продает ей сельскохозяйственное оборудование, машины (в том числе автомобили) и химическую продукцию. Возможности для развития торговли существуют как в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, так и в сфере промышленности и обслуживания.

Франция занимает пятое место среди зарубежных стран-инвесторов Молдовы, обеспечивая прямыми рабочими местами свыше 4000 человек. За первые восемь месяцев 2018 года французский экспорт в Молдову увеличился на 27%, а молдавский экспорт во Францию вырос на 15%. Крупные французские компании, такие как Orange, Lafarge, Pentalog, Lactalis и др., входят в число основных экономических субъектов этой страны и способствуют ее экономическому росту. Ожидается, что появятся другие французские инвесторы, если страна продолжит свой путь к установлению правового государства, принятию европейских стандартов и улучшению делового климата.[6]

На сайте ведомства пишут, что политическая и гуманитарная поддержка Франции особенно важна и ценна в сложные для Молдовы времена.

Рис.1. Экспорт Молдовы во Францию за 2012-2021 гг. по данным COMTRADE [1].

За последние тридцать лет молдавско-французские отношения развивались по восходящей на нескольких уровнях:

- - двусторонний политический диалог;
- - расширение отраслевого сотрудничества;
- - инициация и развитие партнерских отношений в судебной, социальной, академической, образовательной и культурной сферах;
- - двустороннее укрепление правовой базы.

Согласно базе данных COMTRADE (ООН по международной торговле), экспорт Молдовы во Францию в 2021 г. составил 32,42 млн. долларов США. Данные об экспорте Молдовы во Францию в историческом разрезе представлены на рис.1. Молдавский экспорт во Францию за 2021 г. представляют данные, приведенные в табл.1.

Таблица 1. Молдавский экспорт во Францию за 2021 г. [1]

Экспортная группа	Объем, млн. \$ US
Съедобные фрукты, орехи, кожура цитрусовых, дыня	14,97
Электрическое, электронное оборудование	5,96
Изделия из железа или стали	1,53
Мебель, световые вывески, быстровозводимые здания	1,05
Древесина и изделия из дерева, древесный уголь	1,00
Стекло и стеклянная посуда	0,86

Молочные продукты, яйца, мед, пищевые продукты	0,83.
Предметы одежды, не связанные спицами или крючком	0,82.
Пластмассы	0,81
Животные, растительные жиры и масла, продукты расщепления	0,81
Машины, ядерные реакторы, котлы	0,64

Структура французского экспорта в Молдову по основным товарным позициям приведена в табл. 2.

Таблица 2. Структура французского экспорта в Молдову. Основные продукты [3]

Товарные позиции	В %%
Автомобили легковые и другие моторные транспортные средства, предназначенные в основном для перевозки людей,	20,7
Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные или не очищенные от скорлупы или неочищенные (кроме кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью)	7,4
Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, средства против прорастания и рост растений	5,6
Лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для терапевтического или профилактического применения, расфасованные	3,2
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые	3,0
Электрические аппараты для коммутации или защиты электрических цепей или для подключения	2,3
Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта < 80%; спиртные напитки, ликеры и прочее	2,2
Сельскохозяйственная, садовая или лесохозяйственная техника для подготовки или обработки почвы	2,1
Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709)	2,0
Препараты, используемые в кормлении животных	1,9

Структура французского импорта из Молдовы по основным товарным позициям приведена в табл. 3.

Важную роль в молдо-французской торговле играет Торгово-Промышленная Палата Франция-Молдова (ТППФМ), изначально «Club France». Она является учреждением, созданным руководителями французских компаний, представленных в Молдове. ТППФМ является неправительственной организацией. Её штаб-квартира находится при

Французском Альянсе в Молдове. ТППФМ один из 111 членов сети Союза французских торгово-промышленных палат за рубежом (UCCIFE). Целями Ассоциации являются поддержка и содействие французскому и франкоязычному бизнес - сообществу в Молдове, укрепление связей с молдавскими предприятиями, поддерживающими торгово-экономические отношения с Францией. ТППФМ призвана участвовать в развитии инвестиционных и торгово-экономических обменов между Францией и Республикой Молдова. Торгово-Промышленная Палата Франция-Молдова призвана помогать предприятиям в процессе реализации их инвестиционных проектов и развития торговых и коммерческих отношений с Молдовой и Францией. ТППФМ предлагает широкий спектр услуг: информации о Молдове и Франции, материально-техническую поддержку, исследование рынка, продвижение предприятий в нынешних рыночно-экономических условиях. Также предлагается программа профессионального обучения в партнерстве с Тулузской Бизнес Школой. ТППФМ является частью глобальной сети экспертов - Союза французских торгово-промышленных палат за рубежом (UCCIFE), состоящий из 111 французских торгово-промышленных палат за рубежом (CCIFE), находящихся в 81 странах, объединяющих более 30 000 предприятий [4, с.93].

Таблица 3. Структура французского импорта из Молдовы. Основные продукты [3]

Товарные позиции	В %%
Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные или не очищенные от скорлупы или неочищенные (кроме кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью)	38,9
Ткани из хлопка с массовой долей хлопка $\geq 85\%$ и плотностью ≤ 200 г/м ²	13,7
Изолированный вкл. эмалированный или анодированный провод, кабель вкл. коаксиальный кабель и другие изолированные электрические	8,5
Изделия из черных металлов, не включенные в другие категории (кроме литых)	6,5
Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта $< 80\%$; спиртные напитки, ликеры и прочее	6,2
Натуральный мед	2,8
Мебель и ее части, не включенные в другие категории (кроме сидений и медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных)	2,3
Компасы для определения направления; прочие навигационные приборы и устройства (кроме радионавигационных)	1,9
Курага, чернослив, яблоки, персики, груши, папайя папайя, тамаринды и	1,4

другие съедобные фрукты	
Изделия для перевозки или упаковки товаров из пластмасс; пробки, крышки, колпачки и прочее...	1,2
Электрические резисторы, в т.ч. реостаты и потенциометры (кроме нагревательных резисторов); его части	1,1

Молдова надеется улучшить торговые отношения с Францией. Президент Молдовы М. Санду 2.09.2021 встретила с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который находился в Кишиневе с рабочим визитом. Официальные лица приветствовали решение о финансировании французским агентством развития (AFD) инфраструктурных проектов в Молдове. В ходе встречи М. Санду подчеркнула заинтересованность Молдовы в расширении и укреплении торговых отношений с Францией. Она отметила, что две трети товарооборота Молдовы приходится на страны ЕС, а Франция входит в десятку крупнейших инвесторов в РМ. „Мы хотим увеличить объемы торговли с Францией, хотим больше французских инвестиций. Молдова - небольшая страна, расположенная между Востоком и Западом, с привлекательным экономическим потенциалом, на который призываю обратить внимание” - сказала М. Санду [2].

По мнению посла Франции в Молдове Паскаль Ле Дёнфф есть проекты развития сотрудничества между двумя странами, есть перспективы их реализации и скоро будут хорошие новости. Сотрудничество в ряде проектов было прервано COVID-19. Однако ситуация стабилизируется и есть предпосылки ее восстановления. Это касается проектов развития туризма и виноделия. У Молдовы есть хорошие вина и их надо продвигать. «Я надеюсь, что однажды молдавское вино сможет продаваться во Франции. Я надеюсь на это, потому что я заинтересован в разнообразии. Виноделие один из секторов будущего для этой страны» заявил посол Франции в Молдове Паскаль Ле Дёнфф [7].

Выводы

Взаимодействие между Молдовой и Францией развивается по разным направлениям. Экономическая составляющая дипломатического взаимодействия занимает в этом списке важное место.

Молдова и Франция нацелены на активизацию экономико-дипломатических отношений по широкому кругу проблем. Это возобновляемая энергетика, сельское хозяйство, виноделие, внешняя торговля, туризм и др. Французские предприниматели проявляют интерес к

инвестированию в Молдову, благодаря возможностям, которые предоставило Соглашение о свободной торговле между РМ и ЕС.

Франция ратифицировала Соглашение об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом. Это соглашение является важным рычагом развития двухсторонних экономических связей. Оно позволяет Молдове выйти на рынок ЕС - один из крупнейших в мире, что помогает не только развитию Молдовы, но и несет выгоды ее гражданам. Франция поддерживает Молдову в достижении ее цели сближения с ЕС.

Важное место в развитии молдо-французских экономических связей занимают французские инвестиции в экономику Молдовы. Отметим, что внедрение Соглашения о свободной торговле и современных механизмов двухстороннего взаимодействия, способствуют укреплению экономических связей между двумя сторонами, а также ускорению интеграции Молдовы во внутренний рынок ЕС.

Библиография:

1. Export Entreprises SA, Франция и Молдова: Торговля, 2022. <https://www.objectif-import-export.fr/en/international-marketplaces/country/moldova/france-in-country-trade>. (смотрел 15.05.2022).
2. Președinția Republicii Moldova. Președintele Maia Sandu a discutat cu ministrul pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze, Jean-Ives Le Drian. Moldova 2021. <https://www.presedinte.md/rom/presa/presedintele-maia-sandu-a-discutat-cu-ministrul-pentru-europa-si-afaceri-externe-al-republicii-franceze-jean-ives-le-drian> (смотрел 15.05.2022).
3. База данных UN Comtrade. Хранилище официальной статистики международной торговли. <https://comtrade.un.org> (смотрел 15.05.2022).
4. ЕЭК ООН. Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в Республике Молдова. Нью-Йорк и Женева, 2017 г. 195с.
5. МИД Беларуси. Характеристика рынка и внешней торговли Молдовы. Беларусь, 2021. <https://moldova.mfa.gov.by/ru/exportby/rinok/>. (смотрел 15.05.2022).
6. Министерство Европы и иностранных дел Франции. Двусторонние отношения. <https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/dossiers-pays/moldavie/la-france-et-la-moldavie/> (смотрел 15.05.2022).

7. Посол Франции в Молдове Паскаль Ле Дёнфф: Есть проекты, есть перспективы, и скоро будут хорошие новости. 05.06.2021.
<https://esp.md/ru/podrobnosti/2021/06/05/posol-francii-v-moldove-paskal-le-dyonff-est-proekty-est-perspektivy-i-skoro>.